

CHLORELLA TURKUMIGA MANSUB SUV O‘TLARNI TARQALISHI VA BIOEKOLOGIYASI

Abduraxmanova Xaticha Raximjon qizi

Namangan davlat univesiteti Biotexnologiya kafedrasi o‘qituvchisi

E-mail: abdurahmanovahaticha@gmail.com

***Annotatsiya:** Bir hujayrali suv o‘t-chlorellani tarqalishi, tarkibi, ko‘payishi va inson, hayvon oldidagi ahamiyatni o‘rganilgan. Farg‘ona vodiysida Chlorellaceae oilasiga kiruvchi turlarni tarqalish joylarini aniqlash hamda ularni tarkibini kimyoviy jihatdan vitamin, aminokislota miqdorlarini aniqlashdan iborat.*

***Kalit so‘zlar:** Chlorophyta, Ch.terricola, Ch.pyrenoidosa, Ch.vulgaris, Miriella magna, Keratococcus bicandatus, auksin, giberellin, prochlor-fitsimon, promoting growth factor detoksifikatsiya, karotinlyutein, neoksantin, vilolaksanin, zeapsantin, anteropsantin, araxidon kislota, xlorellin kislota, diosin, polisaxarid, interferon, aminokislota, vitamin.*

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, СОСТАВ, РАЗМНОЖЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОДНОКЛЕТОЧНОЙ ВОДЫ-ХЛОРЕЛЛЫ

Хатича Абдурахманова Рахимжон кизи Преподаватель кафедры биотехнологии

Наманганского государственного университета

E-mail: abdurahmanovahaticha@gmail.com

***Аннотация:** Изучал распределение, состав, размножение важность человека для животных в одноклеточной воде. Цель состоит в том, чтобы определить распределение видов семейства Chlorellaceae в Ферганской долине и определить их химическое и витаминное содержание.*

***Ключевые слова:** Хлорофита, ch.terricola, ch.vulgaris, Miriellamagna, keratococcusbicandatus, ауксин, гибридрелин, прохлор-конформимон, многообещающий фактор роста, детоксикация, каротинлутеин, неоксантин, вилолаксанин, зеапсантин, хлорацидин, араксил, араксиал, интерферон, аминокислота, витамин.*

THE WAY OF SPREADING ONE-CELL WATER PLANT, IT'S INGREDIENTS AND IMPORTANCE

Abdurakhmanova Khatica Rakhimjon qizi

Teacher of Biotechnology Department of Namangan State University

E-mail: abdurahmanovahatica@gmail.com

Annotation: *In this article, the information is given about the way of spreading one-cell water plant chlorella, it's ingredients and the importance towards human being and animals were learnt. It contain the spreading of species which belongs to chlorellas family throughtout Fergana valley and clarifying the amount of vitamin and amino acid by chemical way.*

Key words: *Chlorophyta, Ch.terricola, Ch.pyrenoidosa, Ch.vulgaris, Miriella magna, Keratococcus bicandatus, auksin, giberelin, prochlor-fitsimon, promoting growth factor detoksitikatsiya, karotinlyutein, neoksantin, vilolaksanin, zeapsantin, anterobsantin, araxidon acid, clorellin acid, , diosin, polisaxarid, interferon, amino acid, vitamin.*

O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan dastlabki kunlardan boshlab jamiyatimizning barcha sohalari qatori iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirishga katta ahamiyat berib kelinmoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning qishloq xo'jaligini isloh qilish, agrar munosabatlarni yangi turlarini shakillantirish borasida qimmatli qaror va takliflari asosida qishloq xo'jaligining deyarli barcha muammolari bartaraf etilmoqda.

Bilamizki O'zbekiston tabiati xilma-xil o'simliklarga boy, xususan, O'zbekiston florasini tahlil qilganimizda, Yashil suv o'tlar – *Chlorophyta* bo'limiga mansub bir hujayrali – *Chlorella* suv o'tining ahamiyati, tabiatimiz oldidagi o'zni, inson hayot faoliyatidagi o'zni, qolaversa, qishloq xo'jaligida tutgan o'zni juda ham katta hisoblanadi[1].

Yashil suv o'tlar-*Chlorophyta* bo'limiga mansub suv o'tlarnig hujayrasi tarkibigi xromatoforni xlorofil "a va b" turi boshqa karotinoidlarga nisbatan ko'proq bo'ladi. "a va b" karotinlyutein, neoksantin, vilolaksanin, zeapsantin, anterobsantin kabilar ko'p bo'ladi. Xloroplastlari ikki qavat membrana po'st bilan qoplangan, hujayrasida endoplazmatik to'r bo'lmaydi, assimilyatsiya mahsuli sifatida kraxmal hosil

bo'ladi. Xivchinlari yordamida harakat qilib, ular mastigonemalar bilan qoplangan, hujayradagi sitoplazma membranasi selluloza po'st bilan qoplangan, ko'payishi jinsiy, jinssiz va vegetativ yo'l bilan boradi. Chlorophyta bo'limi uch sinfga bo'linadi [3].

1. *Chlorophyceae*

2. *Conjugatoryphyceae*

3. *Charophyceae*

Chlorophyta bo'limi *Chlorophyceae* sinfi Avtosporali xlorokokklar guruhi-*Chlorococcales* autosporinae vakili *Chlorellaturkumiga* mansub turlardir. *Chlorella* avtosporaning bir hujayrali vakili. *Xlorella* chuchuk suvlarda, nam tuproqlar, daraxtlar po'stloqlari yoki boshqa substratlarda uchraydi. Hujayrasi sharsimon yoki tuxumsimon, silliq po'st bilan o'ralgan, bitta yadro va kosasimon xromotofori bor. Jinsiy ko'paygan vaqtda hujayra to'rtta yoki ko'p sonli avtosporalarga bo'linadi. *Xlorella* hujayrasini elektron mikroskopda tekshirish bilan uning hujayra devori juda murakkab tuzilganligi aniqlangan bo'lib, devori uch qavat, markaziy qismi tarkibida uchraydigan sporopollenin moddasi bo'ladi. Bu modda juda ham pishiq tuzulgan bo'lib har-xil fermentlar kimyoviy birikmalar tasiriga chidamli bo'ladi. Ichki qavat ancha qalin selleluzaning mikrofibrilidan tashlik topgan. *Xlorella* tanasi atiga 1,5 dan 15 mikrongacha kattalikda bo'ladi. *Xlorella* tanasida ko'p miqdorda oqsil va makro va mikro elementlar saqlashi bu organizmga bo'lgan qiziqishini ortishiga sabab bo'ladi.

*Xlorella*ning shunisi qiziqki, aynan shu turni o'zi havoda ham yashay olishi bilan ajralib turadi. *Chlorella* juda tez moslashuvchan bo'lganligi sababli u har qanday suv havzalarida ham o'sa olish imkoniyatiga egadir. Bu organizm termofill organizm hisoblanib u issiq xonani juda sevadi va u uchun 35-39⁰ C harorat eng maquli hisoblanadi. *Xlorella* protein, lipidlar, polisaharidlar, xun tolasi, A, B, C, D, E vitaminlar, izomer elemental, minerallar, fol kislatasi, xlorofil va boy qimmatli biologik moddalar. Bundan tashqari *xlorella* tarkibi eng muhim tarkibiy qismlardan biri mavjud: *chlorella* – promoting growth factor (CGF) interferonni keltirib chiqaradi, inson mudofasini rag'batlantiradi va immun dokularda makrofaglar, T hujayralari va B hujayralari ustuda ishlaydi shuningdek dioksin bilan atrof

muhitni ifloslantiruvchi zararli moddalarni detoksifikatsiyalash va chiqarib tashlashga yordam berishi mumkin [3].

1-rasm. oddiy xlorella a) hujayrasini ko‘rinishi b) kolloniyali ko‘rinishi

Shu bilan birga fotosintez jarayoni va mineral tuzlar bu organizmning ko‘payish uchun eng muhim omil hisoblanadi. Quyoshli o‘lkalarda xlorella o‘stirish oson hisoblanadi. Buning omili quyoshning yil davomida ko‘proq bo‘lishi va fotosintez jarayonining to‘xtovsiz davom etib turishidir. Xlorella chuchuk suvda o‘sa oladi (kislotali va ishqoriy muhit bundan mustasno).

Chlorella suv o‘timiz juda ham kimyoviy jihatdan boy bo‘lib uni tarkibida almashinmaydigan aminokislotalar mavjud. *Chlorella* mikrosvu‘ti aminokislotalar tarkibi taqsimga sazovar bo‘lib, bu tirik organizim uchun hayot faoliyatida, kunlik oziq tarkibidagi aminokislotalar (treonin, valin, metionin, triptofan, leysin) tanqisligini butunlay qoplay olish hisobiga immunotizimining ham to‘laqonli ishlashiga sabab bo‘la oladi. O‘z navbatida bu aminokislotalar organizmni imunitetini oshirib mikrobiologik kasalliklarga chalinish ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada pasaytiradi [4]. Quyida xlorella suvo‘ti tarkibida uchraydigan aminokislotalar tarkibi keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

Chlorellani kimyoviy amino kislota tarkibi (1kg dagi hisobi)

№	Aminokislota	Miqdori	№	Aminokislota	Miqdori
1	Triptofan	21g	4	Valin	55g

2	Arginin	158g	5	Sistein	2g
3	Lizin	102g	6	Alanin	77g
7	Gistidin	33g	13	Glitsin	62g
8	Fenilalanin	28g	14	Prolin	58g
9	Tirozin	28g	15	Glutamin	78g
10	Leytsin	61g	16	Serin	33g
11	Izoleytsin	35g	17	Treonin	29g
12	Metionin	14g	18	Asperagin	64g

Bundan tashqari Bolgar olimi P.I.Stanichevning malumotlariga ko'ra xlorella hujayrasi tarkibida 350 tagacha turli xil moddalar saqlanishini aytib o'tadi. Xlorellatirik organizm hujayra membranasining tuzilish komponenti, organizmda muhim biologik va metabolik jarayoblarni boshqaruvchi, hamda qisman energiya manbayi bo'lib, issiqlik zahirasi va himoya vazifasini bajaruvchi lipidlar saqlash bilan ham ajralib turadi [5].

Vitaminlardan tashqari xlorella tarkibida boshqa makro va mikro elementlar bor. Shuningdek, ushbu organizmlar tarkibida organizm tarkibida ishlash va ishlab chiqarish faoliyati uchun muhim bo'lgan antibiotik sifat xlorellin va araxidinkislotalari ham mavjud. Bu modda organizmda metabolik jarayonni yaxshilashga, qaddi-qomatning sklerozlik boshlanish darajasini pasaytirishga va interferonlar ishlab chiqarishga (interferon- inson organizmi tomonidan ishlab chiqarilib, organizmga tushgan viruslarni o'rab yeb qo'yadi) yordam beradi. Quyida 1 gr xlorella biomassasida qancha miqdorda vitaminlar saqlashi keltirilgan (2-jadval).

2-jadval

1g xlorellada saqlaydigan vitaminlar miqdori (mkg)

№	Vitamin	Miqdori	№	Vitamin	Miqdori
1	Biotin	0.1	8	Vitamin B2	28
2	Folieviy kislota	485	9	Vitamin B6	9
3	Pantoten kislota	17	10	Vitamin B12	0.1
4	Karotin	1600	11	Vitamin C	1300

5	Ergosterol	1000	12	Vitamin K	6
6	Vitamin A	100	13	Vitamin PP	180
7	Vitamin B1	18	14	Vitamin E	350

Chlorella insonyat organizmini toksinlardan ham tozalaydi va inson organizmini tarkibidagi qonni kislarod(O_2) bilan boyitadi. *Chlorella* tarkibida o'simlik o'sishini tezlashtiruvchi *auksin* va *giberellin* sifat moddalar ham mavjud.

Xlorella suv o'ti juda ham to'yimli hisoblanib, O'zbekiston sharoitida akademik A.M. Muzaffarov va uning shogirtlari tomonidan *xlorella* suv o'ti biomassasidan parandachilikda foydalanishi natijasida tovuqlarni o'rtacha tuxum qilishi 20-25% ga oshganligi, tuxum sarig'idagi karotinlar miqdori 56.5% ga oshganligi ko'rsatib o'tilgan.

Bu tajriba Rossiya olimlarining tadqiqotlari va parrandasanoati bergan ma'lumotga asoslangan holda jo'jalar joylashtirilgan xona harorati 1-5 kunlar davomida $31-30^0$ C da, 6-10 kunlarda $30-28^0$ C da, 11-15 kunlarda $28-26^0$ C da, 16-20 kunlarda $26-24^0$ C da so'nggi 21-24 kunlarda $24-22^0$ C larni tashkil etib, tajriba asosida jo'jalar 3 guruhga bo'lib olinib, har bir guruh jo'jalari uchun ozuqa ajratilgan holda 1 guruh uchun asosiy ozuqa bilan boqilsa, 2 guruh jo'jalarga *xlorella* suv o'ti to'g'ridan to'g'ri suviga qo'shilsa 3 guruh jo'jalar uchun esa ozuqa yemiga *xlorella* suv o'ti kukun holda qo'shib berilsa, xona harorati namlik ko'rsatkichi 60-70% ni tashkil etib, xona sutka davomida 23 soat yoritilgan holda 30 kun olib borilsa, jo'jalar vazin o'zgarishi yaqol ko'rinadi. *Chlorella* suv o'tidan hozirgi kunda ko'plab yirik davlatlarda asosiy maqsadlarda foydalanib kelinmoqda[5].

Farg'ona vodiysi asosiy tip tuproqlari algoflorasi o'rganishimiz natijasida och bo'z tuproqda *Chlorellaceae* oilasidan *Chlorella pyrenoidosa*, *Ch. terricola*, *Ch. vulgaris*, *Miriella manga* topildi. Tipik bo'z tuproqda *Chlorellaceae* oilasi *Chlorella* turkumidan *Ch. pyrenoidosa*, *Ch. terricola*, *Ch. vulgaris*, *Miriella manga*, *Keratococcus bicandatus* topildi. To'q bo'z tuproqda *Chlorellaceae* oilasi *Chlorella* turkumidan *Ch. pyrenoidosa*, *Ch. terricola*, *Ch. vulgaris*, *Keratococcus bicandatus* topildi. Tipik jigarrang tuproqda *Chlorellaceae* oilasi *Chlorella* turkumidan *Ch. pyrenoidosa*, *Ch. terricola*, *Ch. vulgaris*, *Miriella manga*, *Keratococcus bicandatus* topildi. Och qo'ng'ir tuproqda

Chlorellaceae oilasi *Chlorella* turkumidan *Ch.pyrenoidosa*, *Ch.terricola*, *Ch.vulgaris*, *Miriella manga*, *Keratococcus bicandatus* topildi. Bu turlar asosan shimoliy va janubiy yonbag‘irlarda uchradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Музафаров А.М., Эргашев Ф.Э., Халилов С. Определитель синезеленых водорослей Средней Азии / Кн.3.-Ташкент.: Фан,1988.-С. 816-915.
2. Tursunboeva G.S., Komilova Sh.R: Botanika asoslari. Tosh-2009y -42 b.
- 3.Velikanov L.L., Tojiboev Sh.J. va boshqalar: Tuban o‘simliklar.Toshkent, o‘qtuvchi nashriyoti-1995y -84 b.
4. Mustafaeв С.М: Botanika (anatomiya, morfologiya, sistematika). Toshkent O‘zbekiston-2002y -280 b.
5. Bogdanov N.I. Xlorella: zeleniy korm krugliy god.N.I.Bogdanov. Kombikorma.-2004.-66 b.